

YOSHLAR ONGIDA TOLERANTLIK VA MA'NAVYI-AXLOQIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Kurbonov Akram Amonovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20206834>

***Annotatsiya.** Maqolada yoshlar ongida tolerantlik va ma'naviy-axloqiy immunitetni shakllantirishning ijtimoiy, psixologik, pedagogik va huquqiy jihatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, talaba-yoshlar tarbiyasida tolerantlik muhitini shakllantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** tolerantlik, ma'naviyat, axloq, immunitet, ijtimoiy hodisa, psixologiya, pedagogika, huquq.*

***Abstract.** The article scientifically substantiates the social, psychological, pedagogical and legal aspects of the formation of tolerance and spiritual and moral immunity in the minds of young people. Also, practical recommendations are developed to create an atmosphere of tolerance in the education of students and youth.*

***Keywords:** tolerance, spirituality, morality, immunity, social phenomenon, psychology, pedagogy, law.*

Kirish

Mamalakat ravnaqi va barqarorligi jadallashib borayotgan bir vaqtda, yoshlar ongida tolerantlik va ma'naviy-axloqiy immunitetni shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu esa, integrativ hamkorlik asosida immunitetni shakllantirish va takomillashtirish jarayonida dars va darsdan tashqaridagi tarbiyaviy targ'ibot-tashviqot faoliyati davomida ham rivojlantirishni, mustahkamlashni, tadqiqotda tarbiyaviy tadbirlar shakllarini tashkil qiluvchi tizim ishlab chiqishni va amaliyotga tatbiq etish lozimligini nazarda tutadi.

Asosiy qism. Yoshlar ongida tolerantlik va ma'naviy-axloqiy immunitetni shakllantirish metodikasini integrativ hamkorlik asosida takomillashtirishning pedagogik jarayoni nazariy va amaliy harakatlarning uzviyligi, muntazamligi va davomiyligini inson hayotining har bir bosqichida talab etiladigan jarayondir. Shu bois, mazkur pedagogik jarayon, bir tomondan, mutaxassislar faoliyatini taqozo etsa, ikkinchi tomondan, ta'lim jarayoni va ta'limdan tashqaridagi, ta'limdan keyingi jarayonni ham o'z ichiga qamrab oladi. Olingan bilimlar yoshlarning mutaxassislik doirasidagi mehnat faoliyatida juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida olingan bilim va ko'nikmalarning ijtimoiy faoliyat davomidagi zaruriyati yanada ortadi.

Shunday qilib, yoshlar ongida tolerantlik va ma'naviy-axloqiy immunitetni shakllantirish metodikasini integrativ hamkorlik asosida takomillashtirishda tajriba-sinov ishlarini o'tkazish metodologiyasi masalalari pedagogik jarayon shakl va uslublari, eksperiment maqsadlari, yo'nalishlari, tuzilishi, bosqichlari kabi masalalarni o'z ichiga qamrab olib, ilmiy asoslanganlik va rang-baranglik negizlariga qurilishini taqozo etadi. Ma'lumki, tolerantlik va ma'naviy-axloqiy

immunitetni shakllantirish ijtimoiy-madaniy muammo sifatida talqin qilinishi va ta’lim jarayoniga kiritilishi uning tarkibidagi yo‘nalishlarga bo‘lgan e’tiborni kuchaytiradi.

Tadqiqot jarayonida yoshlarga ma’lum bilimlar qatorida ularga noma’lum bo‘lgan bilimlar majmuini o‘zaro aloqadorlikda berish yaxshi natijalar ko‘rsatdi. Chunki ma’lum bilimlar talaba tafakkurida avvaliga “men bu mavzuni yaxshi bilaman, bu narsalar menga ma’lum” degan tasavvurni kuchaytiradi, ammo mavzuga chuqur kirib borish asosida talaba “hali men o‘rganishim lozim bo‘lgan holatlar ko‘p ekan” degan xulosani keltirib chiqaradi. O‘z tolerantligiga e’tibor bilan qarash birdaniga vujudga kelmaydi. Xuddi shuningdek, atrofdagilar tolerantligi ham mas’uliyatli munosabatni taqozo qilib, birdaniga shakllantiriladigan xususiyat emas. Demak, tolerantlik va ma’naviy-axloqiy immunitetni shakllantirish insonning o‘ziga jamiyat munosabati, jamiyatning esa aniq insonga tolerant munosabatini taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarda tolerantlik tamoyillari va axloqini namoyon etish tabiiy ravishda boshqalarga ham mas’uliyatli munosabatda bo‘lish zaruratini yuzaga keltiradi. Xuddi shunday holdagina yoshlarda mukammal ravishda tolerantlik va ma’naviy-axloqiy immunitetni shakllantira olinganligini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Aks holda, boshqa insonlar tolerantligi va atrof-muhitga e’tiborsiz inson juda ko‘p xatolarni qilishi uchun imkon yaratilgan bo‘ladi.

Metodologiya. Tadqiqotning metodologik asosini falsafiy, umumilmiy va maxsus pedagogik yondashuvlar tashkil etadi. Metodikada R.R.Gaipnazarov, A.K.Raximov, X.A.Yulbasarova, M.U.Mahkamova, N.A.Atakulova, G.Q.Mardiyeva, D.T.Samatov, X.I.Yusupova, G.Sh.Aripovalarning ilmiy tadqiqot ishlaridan foydalanildi.

Natijalar. Tadqiqot doirasida yoshlarga bilim berish jarayoni o‘zaro hamkorlikda yoshlar bilimlarini nazorat qilib borish tizimi tajribadan o‘tkaziladi. Uning asosida yoshlar bilim va ko‘nikmalarini baholash tizimi ishlab chiqiladi. Tadqiqotda tolerantlik asosida yoshlarda ma’naviy-axloqiy immunitetni shakllantirish faoliyatining pedagogik natijalari bir necha darajalar (qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi, yuqori)ga ajratiladi. Mazkur tizim yoshlarda shakllangan bilim va ko‘nikmalar darajasi va mezonlarini belgilash imkoniyatini yaratadi (3.1.1-jadvalga qarang).

3.1.1-jadval

Daraja	Mezon	
	Tolerantlik	Ma’naviy-axloqiy immunitet
I – yuqori daraja	<ul style="list-style-type: none"> - turli qarash, e’tiqod va madaniyatlarni to‘liq hurmat qilish; - munozaralarni tinch va konstruktiv yo‘q bilan hal qilish; - guruh ichidagi hamkorlik va ijtimoiy faollikni oshirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, milliy va umuminsoniy tamoyillarni hurmat qilish; - salbiy ta’sirlarga chidamli bo‘lish; - tanqidiy tafakkurni rivojlantirish.
II – o‘rta daraja	<ul style="list-style-type: none"> - fikr va e’tiqodni ko‘pincha hurmat qilish; - ziddiyatlarni muloqot yo‘li bilan hal qilish; - ba’zida hissiy javob berish ko‘nikmasini shakllantirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - qadriyatlarni ko‘pincha hurmat qiladi; - salbiy ta’sirlarga qarshi ko‘pincha chidamli; - tanqidiy tafakkur ba’zida ishlaydi.
III – past daraja	<ul style="list-style-type: none"> - turli qarashlarni qabul qilishga qiyinchilik mavjud; - ziddiyatlar paytida hissiy javob berish; - boshqalarning fikriga chidamlilik past. 	<ul style="list-style-type: none"> - qadriyatlar va axloqiy me’yorlarga qarshi ba’zida zaif; - salbiy ta’sirlarga osongina tushadi; -tanqidiy tafakkur past.

Muhokama. Yoshlar ongida tolerantlik va ma’naviy-axloqiy immunitetni shakllanganlik darajalari va mezonlarini aniqlab beruvchi mazkur klassifikatsiya universal holda tuzilgan bo‘lib, tolerantlikni belgilashda barcha institut va tashkilotlarda qo‘llanilish uchun tavsiya etiladi.

Xulosa. Zamon va makon doirasida Oliy ta’lim muassasalarida talaba-yoshlarni bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat, ijtimoiy mas’uliyat ruhida tarbiyalash muhim institut sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ta’lim jarayoni nafaqat bilim, ko‘nikma va malaka berish, balki talabalarda tolerantlikka asoslangan ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirish zaruriyatini taqozo etadi. Oliy ta’lim muassasalari talaba-yoshlariga “tolerant” shaxsning xususiyatlarini shakllantirish, ularning jamiyat barqarorligi yo‘lida munosib ishtirok etishini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talaba-yoshlarning bilim, ko‘nikma va malakalarini samarali baholashning yangi mezonlari ishlab chiqildi. Ushbu mezonlar motivatsion(rag‘batlantirish), kognitiv(anglash va idrok etish), amaliy(tajribaga asoslangan), reflektiv(o‘zini tahlil qilish) kabi zamonaviy talablarga mos va xos mezonlar orqali baholashga yo‘naltirilganligi muhim jihat hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Foiбназаров Р. Маънавий-ахлоқий қадриятлар ва ёшлар тарбиясида уйғунлик (“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати мисолида) (Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati). Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti. – 2020.
2. Raximov A.K. Ta’lim jarayonida shaxsning ijtimoiy faolligini rivojlantirish pedagogik asoslari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2019.
3. Yulbasarova X.A. O‘quvchi-yoshlarning milliy qadriyatlar asosida ma’naviy- axloqiy tarbiyasini takomillashtirish (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Nukus: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. – 2021.
4. Mahkamova M.U. Boshlang‘ich ta’lim jarayonida integrativ yondashuvni amalga oshirish mexanizmlari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2021.
5. Atakulova N.A. O‘quvchi-yoshlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik mexanizmlari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Samarqand: Samarqand davlat universiteti. – 2020.
6. Mardiyeva G.Q. Talabalarda tolerantlik madaniyatini shakllantirish jarayonining pedagogik asoslari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Buxoro: Buxoro davlat universiteti. – 2019.
7. Samatov D.T. Yosh avlodda tolerantlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Toshkent: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti. – 2021.
8. Yusupova X.I. Maktabda millatlararo muloqotni rivojlantirishning pedagogik asoslari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Farg‘ona: Farg‘ona davlat universiteti. – 2020.
9. Aripova G.Sh. Oilada tolerantlikni shakllantirishning pedagogik asoslari (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2021.